

**B19 正义复活法律赦免川普和救主复活仁慈立法：一切为了美国、为了子孙后代、
为了全世界**

**Messiah Legislation Pardon Trump and Savior Jesus Reviving to Save All: For USA,
For US People and For the world**

阿紫宝宝 (Henry Hill)

Today is neither Thanksgiving Day nor Easter, and Trump is not a Turkey. However, today is Law Easter and Easter of Savior Jesus, justice supremacy revives tainted witness, and then revives the law to pardon Trump unconditionally, for justice, for USA, for the world. This is the really effective legal document to save Trump and USA. If my legislation can not save Trump, then there will not one that can save him in the world.

When people meet principle of justice supremacy reviving tainted witness, all human being and US people must know that the savior of Jesus has revived and bring the revival of the USA and the world. Do not let American dream break up, do not let Trump weep, do not let his family cry, and do not let USA fail.

今天不是感恩节也不是复活节，川普也不是火鸡，但今天是法律复活节、正义复活节和真正的救主耶稣的复活节，末日在即，美国分裂在即，我们必须赦免川普，否则，逮捕川普会让美国分裂，导致两党分裂，美国就会被中俄打败，世界就会变成野兽统治的世界，好的话任何人将生活在地狱，不好的话世界毁灭、文明毁灭，这是仁慈立法、慈无能胜立法、弥勒再来的弥勒立法，是弥勒赦免了川普，也是已经复活的救主耶稣对川普的赦免和对全美国的救赎。当大家看到正义允许污点证人原则，大家就必须知道救主已经复活了，耶稣已经来到人间。

美国梦没有死，不要让川普绝望，不要让川普的老婆和儿子哭泣，不要让全美国哭泣，为了川普的家人不流泪，为了美国不败，为了子孙后代，为了全人类，美国法律必须遵循正义至上原则赦免川普，这是仁慈的上帝所决定的，这是真理性的法律所决定的。上帝保佑美国，上帝保佑川普，上帝保佑美国梦。

《陈真》主题歌：孩子这是你的家，庭院高雅；古朴益显出风貌，大号是中华；孩子这是你的家，红砖碧瓦；祖先鲜血干砖瓦上，汗滴用作栽花；枯了树干再生花，肩过重担再上吧；黄炎传万代，为家邦，为了你血中那份特质世代留下，谁敢进驻你的家，孩子赶走他；不让他鼠摸狗盗，要似你祖先，尽一心为了这国土把鲜血洒……

别有用心的共党为什么要造谣陈真是虚构的呢？因为它们占据了我们中华民族的家园，凡我中华儿女觉醒过来，我们人人是陈真，是霍元甲，是霍东阁。

今天，中俄正在利用川普被捕分裂美国打败美国而趁机血洗全世界，川普总统及团队，你们拿着这份法律文件就可以解决一切法律问题，拯救川普和他的家人、全体美国人，请迅速翻译以运用于法律程序，也请迅速与我联系，我将无条件为拯救川普和美国而竭尽全力。这份文件绝对有效，因为我就是全世界各国情报机构都知道的 2020 年北戴河国家主席提名人，如果它不能救川普和全人类，那么，这世界不可能有第二人能救到川普和美国。

川普这是你的家，庭院高雅；古朴益显出风貌，大号是美利坚合众国；川普这是你的家，红砖碧瓦；祖先鲜血干砖瓦上，汗滴用作栽花；枯了树干再生花，肩过重担再上吧；美国梦传万代，为家邦，为了你血中那份特质世代留下，谁敢进住你的家，川普赶走他（中俄）；不让他鼠摸狗盗，要似你祖先，尽一心为了这国土把鲜血洒……

川普无敌，美国无敌，民主、自由必胜，中俄必灭，邪恶双解体。

2022年10月6日全人类已经进入末日威胁；现在是三战的临界点，中俄结成铁盟要石人一只眼、挑动黄河天下反，要挑翻二战后美国主导的基于规则的国际秩序、西方、北约三座大山，建立起差异化至上、胜者为王、赢者通吃的国际体系，即属差异化必死，这场战争或冷战将在极大概率上毁灭人类、毁灭文明或者导致严重后果。

为了人类、人类文明不被毁灭，为了美国不分裂而沉没，天一立法以正义至上原则赦免川普以免于被捕，因为其被捕可能激起美国的社会动荡为危害国家安全，纽约虽然部署了3.6万名警察严阵以待，但可能无济于事，因此，天一立法以真理性的正义至上立法赦免川普：一切为了美国，一切为了美国人民，一切为了世界，一切为了人类的未来，纽约南区法院和所有美国法官必须遵循正义至上原则而听从上帝的安排。

本征文明将在基于规则的美国文明上向上发展，为什么要被中俄拉回到差异化至上必死的死亡世界呢？比到处是野兽和畜牲的丛林世界还惨到极点而灭绝，称之为中共、中俄的灭绝丛林。全世界启动纽伦堡审判，让它们自己去品尝灭绝丛林的角斗场滋味吧。

中共和俄罗斯企图建立人人参与的古罗马死亡角斗场，全世界奋起结束这全人类有史以来最邪恶的政党和民族。

1. 开天立乾坤创世界：差异化（至上）必死原则、中共（中俄）必死原则、中共（中俄）必死（必败、必灭、毁灭、活不了）原则、真空（空集）同一性规则原则、同一开天立法、先天立法：先天两脚（双足）原则、九鼎立国、责任 54 立秩序（制度、关系）

（11）同一性先于存在原则

差异化体系不具有同一性，随之不可能有规则而属于无规则体系，从而构成差异化（至上）无规则原则、差异化（至上）无同一性原则、差异化（至上）无规则原则（依据同一性先于规则原则、同一先于规则原则）。

依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，命基于物质（以物质为前提）而与物质具有同一性，从而构成生命同一性原则、生命相对（有限）原则。

任何系统无同一性即不可能有规则，从而构成同一性先于规则原则。

依据差异化（至上）无同一性原则、生命同一性原则，任何差异化（至上）、无同一性的事物不具有同一性，即不可能具有生命内容，从而构成差异化（至上）必死原则、差异化（至上）死刑（绝对死刑、自找死路、必死、绝对归零、绝对收敛）原则、无同一性必死（必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不可能存在、无价值）原则、无同一性必死原

则、同一性先于存在原则、同一性先于生命原则、同一性先天原则，依此类推至于如下原则同理成立：无同一性（无余地、无天无地、垄断、死路、绝路、封锁、无关联、无关）必死（必败、必灭、已死、死亡、毁灭、活不了、死刑、自找死路）原则、无关已死（死亡）原则、断裂（分裂）已死（死亡）原则。

皇亲国戚、裙带关系等是人们、事物的同一性，从而构成血缘（关系）同一性原则。

保守是国家对人民的连续性保护和主权上下同一，没有同一即没有国家保守，从而构成同一先于国家保守原则、连续性先于国家保守原则，依此类推，保守是亲人对其他亲人之间的连续性保护和纽带联系，是亲戚朋友、同学同事等其他成员的连续性保护和纽带联系，从而构成同一先于保守原则，等等，这就是保守同一原则、保守连续性原则和保守立法。

依据差异化（至上）死刑（绝对死刑、自找死路、必死、绝对归零、绝对收敛）原则，中俄结成铁盟要石人一只眼、挑动黄河天下反，要挑翻二战后美国主导的基于规则的国际秩序、西方、北约三座大山，建立起差异化至上、胜者为王、赢者通吃的国际体系，即属差异化至上必死，从而构成中共（中俄）必死原则、同一性先于存在原则、同一性先于生命原则、同一性先天原则、同一先于人权原则、同一性先于人性原则。

（12）仁义立法、仁义立乾坤

日寇侵华时，沦陷区的女性引致兽兵的无限轮奸和杀害，儿童、婴儿、胎儿被日寇挑在刺刀上，财物招致无限抢劫和损毁，专家、学者、有名望的人纷纷被杀害等，儿童、婴儿、胎儿无力保护自己，妇女和财产具有负压吸引杀害、伤害和占有，专家、学者、有名望的人等举国举世百年不遇甚至旷古不遇，因此，妇女、儿童、财产、人才专家安全是国家、社会、人们必须无条件付出代价的责任性安全，称之为国家、民族、世界等的四项基本安全、仁义四支柱、四大仁义，如果一个国家、地区、民族、社会、圈子、家庭、家族、企业、组织、机构、政党以至世界等 **W** 没有女性、儿童、财产、专家人才等的安全，其即是断裂、非连续性、不同一的，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，国家、地区、民族、社会、圈子等 **W** 即是分裂绝对的而不是一个整体，也就不可能是一个国家、地区、民族、社会、圈子、家庭、家族、企业、组织、机构、政党以至世界等，如共产党摧残中国居里夫人何泽慧、叶企孙、钱三强等，从而构成安全责任（绝对）原则、四项基本安全先于国家（地区、民族、政府、社会、圈子、家庭、家族、企业、组织、机构、政党以至世界）原则、四项基本安全立国（立法、立政、立乾坤、成家立业、建功立业、为人处世）原则、（四大）仁义（责任）立乾坤（立政、立乾坤、成家立业、建功立业）原则、四大仁义（四项基本安全）绝对原则，这就是仁义立法、仁义立乾坤。

依据同一律、四大仁义（四项基本安全）绝对原则、安全先于一切物质原则，军队、警察、文官职责（政府）、法律规则（包括监狱、刑场）、国际外交（清朝就是外交无能招致第一线屈辱）**Y** 是确保四大仁义（四项基本安全）的基本力量和有效力量，如果其腐败、无能、黑暗、违法犯罪等，四大仁义（四项基本安全）的妇女、儿童、财产、人才专家即无所保障甚至是直接灭顶之灾，军队、警察、文官职责（政府）、法律规则（包括监狱、刑场）、国际外交 **Y** 即是职责如山之绝对责任、责无旁贷的，称之为五大保障、五保、五大保障机

构，因此，确保五大保障机构的有效运行，从而构成国家（地区、民族、政府、社会、圈子、家庭、家族、企业、组织、机构、政党以至世界）五大保障（五保）原则、保障（五保）原则、国家（地区、民族、政府、社会、圈子、家庭、家族、企业、组织、机构、政党以至世界）保障原则、保障（五保）原则责任（铁肩挑道义）原则。

国家从殿堂高高在上的权力（力量）阶段进入美国、西方倡导的公共管理体系即规则体系，称之为公共管理国家、规则国家、共和国家，是从上到下的国家和平行国家的总和，又称之为金字塔国家；现在，我们要将公共管理国家升级到责任性的保障国家体系，这就是国家架构三分原则：即从上而下的权力体系、腰围裤腰带的规则管理国家、责任从下向上托起的保障国家、五保国家，是三个国家体系中真正的没有分裂的唯一主体国家、主权国家、树木生命国家，从而构成保障先于国家原则、责任先于国家原则、国家支撑（从下到上）原则，依此类推至于如下原则同理成立：保障（责任、支撑、从下到上）先于国家（地区、民族、政府、社会、圈子、家庭、家族、企业、组织、机构、政党以至世界）原则。

（13）道义立法

权利或力量、资源 W 如燃料从上到下，后果 R 有责任 D ，如果结果 R 本身不是责任 D' ，那么，其一定是从下到上的权利 P 或者环绕中间一圈的利益、物质 Q ，于是，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其必然有后续的责任 U 去平衡先前的权利（力量） W 或者结果中的 P ： $U+W=0$ 、 $U+P=0$ ，才能保证基于权利 W 的因果链、过程 K 是不绝对的，这就是（多重）结果责任原则、权利（权力、力量、资源）燃料原则、责任标签（定性）原则，归根结底，没有责任，上述过程（因果链） K 就不可能是理性之相对的，即没有法律，从而构成责任立法原则、责任补偿立法原则、责任平衡权利（权力、力量）原则、责任先于权利（权力、力量）原则、责任先于权利（权力、力量）原则、责任（补偿）权利（权力、力量）原则，称之为责任立法。

几十年前文革时，少管所的所长和里面的狱霸、狱霸马仔等大 V 们往一个无权无势的黑无类 W 吃饭的碗里拉屎撒尿，他只能继续吃，大 V 们包括监狱长总是认为这就是他们应该做的、就是对的，自己天生下来就该这么对别人，违背了责任（补偿）先于权利原则而为绝对归零的。

如果狱霸、狱霸马仔大 V 们拉屎撒尿、殴打黑无类 W 是合法的，那么，狱霸、狱霸马仔大 V 们拉屎撒尿、殴打黑无类 W 是 $P2P$ 而必然是相对、有限的，记为结论 F ；然而，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，狱霸、狱霸马仔大 V 们拉屎撒尿、殴打黑无类 W 是单方面的、不匹配的，即属绝对的，记为结论 G ，此时，令 $R::$ 殴打黑无类 W 是绝对的、 $S::$ 殴打黑无类 W 不是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得狱霸（马

仔、大 V 们) 拉屎撒尿 (殴打) 黑无类合法否定原则和狱霸 (马仔、大 V 们) 拉屎撒尿 (殴打) 黑无类绝对罪行原则、狱霸 (马仔、大 V 们) 拉屎撒尿 (殴打) 黑无类合法性绝对归零原则。

今天, 灭世的源头就在于共党当面的监狱没管理好, 狱霸 (马仔、大 V 们) 灭绝人性后制造了野兽和恶魔, 让本来是人的受害者脱胎换骨为灭绝人性、反社会的畜性和野兽, 狱霸及其马仔等大 V 们的灭绝人性作为归根结底为欠缺善意、友善, 也没有担当, 如同新冠病毒上的弗林酶切位点, 打人害人的能力肯定是有的, 也就是说, 善意、友善、担当 M 和不打人、平等待人的底线界限 (不无理和不破礼貌)、礼貌、礼教 N 等, 如同酶切位点 (被人切), 是不制造灭世恶魔的责任起点; 同时, 担当责任是要不匹配付出的, 仅仅是把对方当陌生人对待 (责任 $D=0$) 显然是不够平衡比照负数之责任的, 随之排除作为责任的先决条件, 从而构成善意、担当、礼貌或礼教、人性 (文明) 四大要素相结合 (与关系) 的道义 (道德义务、道德正义) 立法、友善 (善意、担当、礼貌或礼教即礼貌教养、人性或文明的比照酶切位点) 立法, 这就是比照酶切位点的道德 (友善、礼教、担当、人性) 先于责任原则、道义先于责任原则。

(14) 同一开天原则、无极造化原则 (关系)、太一造物、一弓立乾坤 (秩序制度): 造化立法、未来立法、人性人权立法、无极造化原则、无极无线 (无形、形而上) 原则、无形 (形而上) 立国、无线立法 (司法)、无形 (形而上) 数学、无形 (形而上) 生命

依据不可更改绝对原则、同一律, 路德、闫丽梦赢不了, 没有投入国家力量的美国情报机构、政府机构不了, 中国人的白纸革命、白法革命、香港反送中运动、8964 运动等赢不了, 赵紫阳总书记、胡耀邦总书记、如今的邓小平家族、胡锦涛总书记、王歧山、陈毅的小儿子陈小鲁、国家主席刘少奇、国家副主席林彪、彭德怀、贺龙、王洪文赢不了, 最后, 全世界最危险的人也赢不了, 所谓全军覆没即是如此, 等等, 称之为中共毛里求死, 从而构成中共毛里求死绝对原则。

如今, 猪头狗共放病毒毒死全世界几千万人、十几亿人实质几十亿人感染, 三年病毒清零摧毁了整个中国和全世界的产业及其可持续性发展, 大规模全社会活摘器官还意图以器官共享拉拢日本、欧美一起继续奴役中华民族 (器官共产主义): 量中华之器官结与国之欢心, 结果迎来了欧美等很多国家立法禁止与中共共享器官而予以痛击, 意思是说男版共产主义慈禧只有一条路, 那就是走上纽伦堡审判的死刑台或者被斩首, 猪头共党令人们不惜一切代价抚育和保护子孙后代、帮助家人朋友等责任性人性彻底无法实现而遭隔离、断裂、摧毁、摧残等, 名副其实是灭绝人性 $M: M \rightarrow 0$, 其关闭了人类之门而打开了畜牲之门, 即断人之路而绝路必死、纵恶行凶 N 全世界必被灭: $N \rightarrow \infty$, 此时, 依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则 (绝对的方程形式保持一致传代原则)、一项绝对即属绝对原则、同一律, 则其有: $MN=1$, 称之为地狱之门、死门、绝路、死路、结局、结极 Q; 反之, 罪恶 N 被灭绝: $N \rightarrow 0$, 正义、人性 (增强性责任付出): $M \rightarrow \infty$, 此时, 依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则 (绝对的方程形式保持一致传代原则)、一项绝对即属绝对原则、同一律, 则其有: $MN=1$, 称之为天门、生门、活路、原极、原点 P, 门路 Q 和 P 统称为阴阳

天地弓、双曲天地弓、双曲蚌门（路）、阴阳合抱之太极门（路）、太极阴阳门（路），随之构成一弓立乾坤（双曲立乾坤）原则（秩序、制度）；与此同时， $MN=1$ 归一为太极 K，在生门 P 与死门之间的测不准区域、强度无限大或者距离无限大区域 W 在数学定义为无极 H、超越极、测不准基、分布极，在数学上为无线的无极、无极门（路）、超越门（路）、（无极）无线（无形、形而上）机制（制度、法律、立法、建制立政、数学、生命）、无极机制（制度、法律、立法、建制立政、数学、生命）、（无极）无线（无形、形而上）电路（无线线路、无线电路、无线 IC、无线集成电路、无线通道），无形（无线、形而上）无极领域、形而上屋脊领域由此现身，随之构成无极双曲造化原则、无极无线（无形、形而上）原则、无极造化原则： $M=1/N$ 、太极同一原则（ $MN=1$ 之绝对归一）、同一开天原则、同一先于一切原则、同一不渣滓（粪便（、屎尿屁）原则、同一价值原则、同一先于价值原则、无极造化原则（造关系）、太一造物原则（太极造物原则），综上所述，太极 K 就象一个操纵木偶的总纲，其部署了生极、出发极 P，事物 G 在一定的过程、表象、路线 L 之后抵达结极 Q，然后通过回收路线 R（可能与 L 平行或重叠）回到原点或同等枢纽 Y： $M=1/N$ ，这就是无极生太极原则（无限大的无极 H 生有特征而相对的总纲太极 K，太极 K 再生同样是有特征而在总体框架上为相对的生极 P 和死极 Q），从而构成阴阳双曲原则、无极生太极原则、太极生两仪（生极 P 和死极 Q）原则，称之为阴阳双曲立法、（阴阳）造化立法、前提性立法、预见性立法、未来立法、人性立法、人权立法、增强性责任立法、主动责任立法，相关法律为未来法、阴阳造化法、人性立法、增强责任立法、主动责任立法。责任分为主动承担责任和被动承担责任和随遇而安的一般责任。

上帝造物时很负责任，让万物自带回收机制或者配带、配备回收机制的总纲太极，如瞬间转移、量子纠缠的超光速联系的总纲即是太极。没有配备回收机制的事物称之为单向性事物、极端事物。

慈禧量中华之物力结与国之欢心，李鸿章卖国如火箭；现在，量中华之器官结与国之欢心的猪头狗共遭欧美、日本等立法全面暴击，死期已到。南京大屠杀，无数胎儿在母亲被日寇轮奸之后用刺刀挑在头顶炫耀战功，狗共在计划生育中将我中华、大汉超过 4.7 亿个胎儿碎尸万段（少数民族不用计划生育），无限倍罪恶于当年侵华日寇，天道开正义，从而构成中共无限倍日寇罪恶原则。

（15）立法三段论原则、53 立法原则、猪头共党自我放生原则、受害者（见义勇为者或侠义之士）无罪有功（无责、无罪）原则

全世界各国古代的行政长官审判法是人治负责制的点性立法、点性法律；后来英国开始建立起程序先于权利的过程性法律，美国再形成基于宪法的规则法律、基于规则的秩序，等等，这些都是面向结果追溯过去的法律，称之为过去法，相应的立法称之为溯源立法、过去立法。

相对于过去法，上述的源头法是未来法；现在，我们对现行的行为等进行基于同一性、规则、安全的立法，一是不给自己也不对他人、国家等构成安全威胁、风险，二是不违反过

去的法律，三是不挖坑让自己将来受到法律审判或处罚等，不挖坑、不违法、不失误，这就是现行的行为立法、行动立法，称之为现在法，相应的立法称之为现在立法。

过去法、现在法和未来法（将来法）统称时间三法，相应的立法称为时间立法、三段立法，从而构成法律三段论原则、立法三段论原则。进而，点立法即现场立法、线性立法即规则立法、本征立法即矩阵立法、基准立法（本征根层面的立法、天人合一立法）、基准规范立法（天一立法即真理为王、上天作主的立法）和时间三法，这就是五重三位立法、三番五次立法、三格五线立法，从而构成 35 立法原则、53 立法原则：5X3 立法。

今天，猪头狗共放病毒毒死全世界，祸国殃民、毁灭世界、灭绝人性，令畜牲之门大开、地狱之门打开，全人类子子孙孙如果能冲出这次核末日危机，当永远引以为戒，永远不忘今日猪头狗共反人类的罪恶滔天。

猪头狗共的自我放生术是：第一，猪头狗共军援普京，让发动并深入俄乌战争的普京作为世界战犯 1 号、死刑犯 1 哥、全世界死亡靶点，为猪头狗共遮风挡雨作挡箭牌、免死金牌；第二，狗共通过布鲁金斯大等美国总统智囊继续行贿、腐败美国国家权力体系，有钱能使鬼推磨，共党这是厉鬼有钱能使人推磨，美国政客就这样继续包庇猪头狗共祸国殃民、拖垮美国、末日全世界。

放病毒毒死全世界几千万人的猪头狗共 W，不见棺材不掉泪、不到黄河心不死，没有看到也不惧自己的最后结局，比照无极造化原则无限制造犯罪、垂死挣扎的无桥路之超越合法性，纯属虚假而构成隐性、掩盖性的无极层面上的差异化至上，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则（绝对的方程形式保持一致传代原则）、一项绝对即属绝对原则、同一律，其即构成共党垂死挣扎、回光返照、不见棺材不掉泪、不到黄河心不死之无极差异化至上原则，则其在无极层面以至普遍的本征、合法性绝对归零，从而构成垂死挣扎（回光返照、不见棺材不掉泪、不到黄河心不死、无极差异化至上）本征（合法性）绝对归零（绝对非法、绝对死刑原则）原则。

独裁者 W 是权力至上、利益至上而本征、合法性绝对归零，它们一发动战争，独裁者 W 及其团伙必须领导战争而与军队、人民 Q 保持战斗力层面上的同一性 R，随之为受害者的复仇、见义勇为者或侠义之士 J 的替天行道和为民除害打开了大门、铺设了道路、架起了桥梁甚至构成了比照超导体的无障碍直达锄奸之快车道，依据复仇（替天行道、为民除害、路见不平拔刀相助、见义勇为）合法原则、受害者（见义勇为者或侠义之士）无罪有功、同一律，独裁者一发动战争即死实属真理注定，从而构成独裁者一发动战争即死必然（自然）原则，如萨达姆、卡扎菲等。

国家法律机构对（刑事）案件 Y 不作为 H，如张扣扣案，受害者 Q 或其家属 W 复仇 E 是以国家法律机构不作为 H 为前提的，即属有原因、条件、前提的，是线性的，据此，如果复仇 R 是非法、负面或不成立的，那么，复仇 E 即是无条件的、矢量的、点性的而不可能是线性的，记为结论 F；然而，命题中复仇 E 是线性的，记为结论 G，此时，令 $R::E$ 是线性的、 $S::E$ 是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严

格证明令应用可任意选取立足点而向上集成:依据前提决定结果原则和结果映射前提原则),结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的,从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确,我们于是获得复仇非法否定原则和复仇合法原则,依此类推至于如下原则同理成立:替天行道(为民除害、路见不平拔刀相助、见义勇为)非法否定原则和替天行道(为民除害、路见不平拔刀相助、见义勇为)合法原则、受害者(见义勇为者或侠义之士)无罪有功(无责、无罪)原则。

正义至上复活了法律而允许了复仇,但是除非前提案件 Y 为绝对罪行、致死案件,复仇致死才合法;否则,一旦前提案件 Y 为民事案件或者有限案件而导致死亡,那么,依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律,相应的超出罪责部分 J 即为犯罪而令复仇的受害者也必须遭受法律制裁,随之构成复仇过当承担罪责原则、正当复仇原则、复仇不过当原则,张扣扣案中的复仇即属合法的,依据绝对相等原则,张家致死其母亲为绝对罪行,参与者受到惩处即属有因果的。

(16) 54 立法、54 建制(立秩序)、职责 54 立秩序(制度)原则、正义 54 立法原则

上山下乡是纯属特征、具体的基层的劳动、工作至上,知识必须服从农村劳动,本征、合法性随之绝对归零,从而构成上山下乡绝对非法(绝对错误、绝对归零)原则、上山下乡耍猴原则。今天,中共再次全面上山下乡耍猴,把所有知识分子和精英当猴耍,即属公共管理的绝对罪行和道义上的绝对罪行。

依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律,任何政党都是集成、集中所有党员的力量、关系资源而形成政党的群体性力量,即属绝对的和力量至上、特征至上的,本征、合法性、信用随之绝对归零,从而构成政党绝对非法(错误)原则、任何以群体性形式活动的政党绝对错误(绝对归零)原则。

今天,依据政党绝对非法(错误)原则,美国是两党制、中共是一党专制、俄罗斯是多党制;进而,2022年10月6日美国、俄罗斯、乌克兰、波兰、欧洲以至世界各国不得不在10月6日前后无条件启动末日模式:购买、分发罗米司亭(Romiplostim)、碘化钾等,归根结底,美中俄三国杀把全世界杀进了世界末日,也就是说,全世界的邪恶而错误的政党制度引领风骚把全世界带入了万劫不复的世界末日,从而构成政党末日(终结世界)原则。

美国在二战后建立了基于规则的联合国世界秩序 W,但由于政客、技术精英(病毒、互联网、IC 等)等的不负责任、背叛、出卖、贪婪自私与奴性等,美国本身和基于规则的世界秩序在阿富汗、中共国等地遭遇了灭顶之灾的失败,直接进入终结世界的末日,依据法律禁止犯罪原则,我们必须立刻面向政客、技术精英(病毒、互联网、IC 等)等立法,同时亡羊补牢建立其能承担末日危机责任的世界以至各国的秩序、制度,这就是面向主体立法、主体立法、源头性立法(根源立法)和末日责任秩序(制度)、(无限)责任秩序(制度),从而构成面向主体立法纲领性原则和危机(灾难、应急)秩序(制度)责任原则、危机(灾难、应急)秩序(制度)无限(末日)责任原则。

规则性秩序(制度)是线性、连续性的,是腰围裤腰带的水平环绕(从左到右或从右到左)体系 A:放养、散养体系,极度不负责任,世界末日都无人出来挑头领导世界;危机秩

序（制度）是从下到上的责任承担体系 B；权力秩序（制度）是从上到下的公共管理体系 C；然后，我们还必须将 G7、G20 等主体性体系升级为纲领性自律秩序（制度）、主体体系 D，由此而来，规则秩序（制度）A、责任秩序（制度）B、公共管理秩序（制度）C、纲领性主体秩序（制度）D，称之为三位一体秩序（制度），构成面向关系的秩序（制度）三位一体原则。

联合国是线性体系必须升级为同领国的分布性矩阵体系 E，包含线性体系 F 和收敛于主体的权利（理应）点性秩序（制度）G，本征根体系的秩序（制度）H，基准规范秩序（制度）K，称之为五重秩序（制度）、五层秩序（制度）。

五重秩序（制度）和三位一体秩序（制度），统称为五四秩序（制度）、54 秩序（制度）、五四立秩序（制度）、54 立秩序（制度）、54 建制（立秩序），同时构成秩序（制度）五四（54）原则、职责立秩序（制度）原则、责任立秩序（制度）原则、责任（职责）54 立秩序（制度）原则。

过去法、现在法和未来法（将来法）统称时间三法，和主体立法统称为三位一体法，相应的立法称为三位一体立法。

点立法即现场立法、线性立法即规则立法、本征立法即矩阵立法、基准立法（本征根层面的立法、天人合一立法）、基准规范立法（天一立法即真理为王、上天作主的立法）和三位一体法，统称为五重四位立法、54 立法，从而构成 54 立法原则：5X4 立法，从而构成正义立法原则、正义 54 立法原则。

（17）纽伦堡审判挖根（溯源）

中国人的奴性和贪婪让万恶之源的中共得以在中国安家落户、落草为寇并得以继续；政党制和政客、技术精英（病毒、互联网、IC 等）等的不负责任、背叛、出卖、贪婪自私与奴性等，令中共放病毒毒死全世界和渗透、颠覆、拖跨美国等得以实现，俄罗斯发动乌克兰战争得以长期持续（没中共的支持，俄罗斯对乌克兰战争无法超过 3 个月），由此可见，中国人、政党制、政客和技术精英（病毒、互联网、IC 等）等成为终结世界末日的四害，从而构成末日四害原则。

纽伦堡审判的对象是放病毒的中共和侵略战争的俄罗斯普京，参与祸国殃民和毁灭世界中国人（如中共、五毛等）、政党制、政客和技术精英（病毒、互联网、IC 等）等末日四害也在其列，这就是纽伦堡审判溯源，从而构成纽伦堡审判挖根（溯源）原则。

（19）九鼎立国（立政）原则、国家九鼎原则

保障立法、责任立法、道德或道义立法，国家（地区、民族、政府、社会、圈子、家庭、家族、企业、组织、机构、政党以至世界）升级为保障国家（民族、政府）、责任国家（民

族、政府）、道义国家（民族、政府）三分等，从而构成国家（地区、民族、政府、社会、圈子、家庭、家族、企业、组织、机构、政党以至世界）道德基石四柱三分原则、道德四柱三分原则、道德四柱三分原则、国家（民族、家庭、政府）基石（基座）三分原则、国家（民族、家庭、政府）基石（基座）四柱原则、国家（民族、家庭、政府）基石（基座）三分四柱原则，其中四柱为善意、担当、礼貌或礼教即礼貌教养、人性或文明，比照酶切位点

蓝图性祖国、主权性国家、家国（习惯国）构成国家主权三分原则、国家位格三分原则，于是，国家位格三分、国家架构三分、国家（民族、家庭、政府）基石（基座）三分构成国家（民族、家庭、政府）九分（九鼎）原则、（三层）九分（九鼎）立国原则、国家三层九分（九鼎）原则，称之为国家九鼎立法、国家（民族、家庭、政府）九鼎原则、国家（民族、家庭、政府）原则、九鼎立国（立政）原则，依此类推至于地区、民族、政府、社会、圈子、家庭、家族、企业、组织、机构、政党以至世界等同理成立，统称为九鼎立法、九鼎立政等。

（21）先天立法

一个体系 W 是无规则的，即是在关系层面上不具有任何同一性的，从而构成无规则关系（群体）无同一性原则。

事物或生命是有特征的而必然是相对的、有限的，从而构成事物（生命）有限原则。

如果一个生命 Y 在一个无规则的体系 W 中能存在或活命，那么，生命 Y 必然受到无限攻击、干预、骚扰、纠缠等 Q 而导致无限损毁、约束等 H ，则依据无限绝对原则，无限损毁、约束等 H 和骚扰、纠缠等 Q 都是绝对的，记为结论 F ；然而，依据生命同一原则，生命 Y 基于物质而必然是有条件的、相对的而不可能是绝对的，随之构成（关系、系统、事物）无规则绝对原则，记为结论 G ，此时，令 $R::H$ 是绝对的、 $S::H$ 不是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得生命无规则存在（活命）否定原则和生命无规则必死（毁灭、不存在、活不了）原则，依此类推至于生命 Y 体内无规则同理成立，依此类推至于事物、物体等同理成立而如下规则同理成立：物体（事物、物质）无规则存在否定原则和物体（事物、物质）无规则必死（必败、必灭、毁灭、不存在、活不了、无价值）原则、无规则存在（活命）否定原则和无规则必死（必败、必灭、毁灭、不存在、活不了、无价值）原则。系统为真空、空集而没有任何攻击、损耗是维持原状、常态的而具有同一性规则，从而构成真空（空集）同一性规则原则，即属有规则的。

依据无规则必死（必败、必灭、毁灭、不存在、活不了、无价值）原则、差异化（至上）无规则原则，中俄同盟、中共都是差异化至上、胜者为王、赢者通吃的体系，即属无规则的，即属必死的、必然失败和解体的，从而构成中共（中俄）必死（必败、必灭、毁灭、活不了）原则、罪魁祸首（猪头蛇头）必死（必败、必灭、毁灭、活不了）原则。

依据（关系、系统、事物）无规则绝对原则，一个事物或生命 Y 在一个无规则的体系 W 中，事物或生命 Y 受到的攻击、破坏 M 和支持 N 都是绝对的，事物或生命 Y 是有特征的而必然是相对的、有限的，于是，如果事物或生命 Y 在系统 W 中能继续存在或活命，那么，事物或生命 Y 面对 R 系统 W 中绝对的破坏 M 和支持 N 即属相对的，记为结论 F；然而，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，破坏 M 和支持 N 是绝对的，在系统 W 中不可能存在着任何相对的事物 R，则 R 和 W 都是不可能存在的、不可能成立的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 与 R 是绝对的、 $S::W$ 与 R 不是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得无规则存在（活命）否定原则和无规则必死（毁灭、不存在、活不了）原则、无规则无存在原则、规则先于存在原则、规则先于生命原则、规则先天原则。

依据同一性先于存在原则、规则先于存在原则，没有同一性、规则，即没有万物存在，遑论提供保障的安全，从而构成同一性（规则）先于安全（物质功能）原则。我们画一块电路板，先有基本电路再有负反馈等安全电路，故安全电路也是基于电路的同一性和规则的。

安全先于一切（事物）原则、同一性先于规则原则、规则先于存在原则、规则先于生命原则、规则先天原则、同一性先于存在原则、同一性先于生命原则、同一性先天原则，归根到底联合构成同一性先于规则先于安全先于存在（生命、生死）原则、安全（同一性、规则）先天原则、先天三脚架原则、先天三宝原则、先天三支柱（三只脚）原则、同一开天原则、同一画开天（盘古一斧开天）原则、先天三分原则，这就是先天立法、同一开天立法、开天立乾坤、一画开天立乾坤（创世界）。

（22）（安全）攘外必先安内原则

安全 U 令任何人、事物及其生命、利益、权利、行动等 W 得以无后顾之忧地连续、继续、维持、发展、保障、有所底线等，并作为后者的前提、条件和参照，从而构成安全同一性原则、安全先于同一性原则。

依据无规则必死（必败、必灭、毁灭、不存在、活不了、无价值）原则、无同一性必死（必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不可能存在、无价值）原则，任何系统、事物 W 无安全保障即是无同一性、安全同一性原则，任何人、事物 W 没有安全即没有同一性而必死（必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路），没有安全有了钱也是有命拿没命花，从而构成安全先于自由（民主、权利、生命、事业、功绩、健康）原则、安全（国家安全、个人安全）如火如荼原则、安全至上、安全先于一切物质原则、（安全）攘外必先安内原则、安全责任原则、安全无限责任原则。

诸葛亮经常使用空城计、奇兵偷袭他人部队等，这是建立在对方也没有安全的对等甚至优势的前提下，并未完全罔顾实力和安全的而违背安全先于一切物质（安全先于存在原则）原

则；诸葛亮等在没有实力或实力不对等情形下硬拼或只顾逃跑，一定是死路一条或逃不掉而死路一条，空城计利用对方心理上的安全余虑一拼还有一线生机，也并未顾实力和安而违背安全先于一切物质原则，因此，其即构成空城计（奇兵偷袭）未违背安全先于一切物质原则，攘外必先安内原则依然成立。

蒋介石攘外必先安内失败是因为没有除掉身边的龙潭三杰，攘外必先安内不彻底甚至惨不忍睹，从而构成蒋介石攘外必先安内未除龙潭三杰才失败原则。

2. 正义至上赦免川普刑事逮捕和黑材料收黑金政客避免美国分裂、美国两党联合灭共灭俄，正义至上允许污点证人、收集证据不合法和允许川普不到场出席刑事审判、正义至上不受（任何）限制原则、正义至上不允许拜登拖延解密病毒情报、仁慈立法、慈无能胜立法、弥勒再来的弥勒立法

正义是至上的，从而构成正义至上原则，称之为天一立法、太一立法、正义至上立法。任何系统无同一性即不可能有规则，从而构成同一性先于规则原则。

中俄结成铁盟要石人一只眼、挑动黄河天下反，要挑翻二战后美国主导的基于规则的国际秩序、西方、北约三座大山，建立起差异化至上、胜者为王、赢者通吃的国际体系，

如辛普森案件中，警察获取证据 W 违背法律程序，但其只能用来质证据辛普森有无犯罪而为相对的，程序、规范是通向审判的道路也必然是相对的，从而构成证据相对原则、程序相对原则。

如果正义 W 至上不能直接纠正法律程序、证据上的相对错误、违法甚至是非绝对犯罪，那么，正义就不是绝对的，记为结论 F；然而，至上的正义必然是绝对的，随之必然是满足如下方程的： $|A|=-|B|\Rightarrow A=B=0, A, B \in R$ ，或者 $S=\neg R$ 而 $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，即属允许非绝对的程序错误，但无权允许绝对的罪行和错误，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得正义至上不允许非绝对违法（错误、罪行、瑕疵、程序违法）否定原则和正义至上允许非绝对违法（错误、罪行、瑕疵、程序违法）原则、正义允许污点证人原则（在非绝对的一定程度上）、正义允许司法协议原则（在非绝对的一定程度上），依此类推至于如下原则同理成立：正义至上不受（任何）限制原则、正义至上不受时间（地点、障碍）限制原则，归根结底为正义复活法律原则，因此，今天又称为法律复活节，因此，正义至上立法又称为仁慈立法、慈无能胜立法、慈无能胜天立法，即弥勒再来的弥勒立法。

如果一个真实的证据 W 是经由一个人 Q 杀害无辜 Y 而取得的，那么，依据正义至上不受（任何）限制原则，证据 W 仍然是有效的，但 Q 必须同案或另案件追究刑事责任。

依据法律复活法律原则、不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，正义的法律复活了，以之为前提的正义随之必然复活，从而构成正义复活原则。

如果救主耶稣没有复活，而单是正义复活了，那么，没有至高无上的生命的支持，没有生命的法律无法处理有生命的污点证人问题，没有生命的法律或者只是由有限生命的立法者、法官、普通人支持的正义 J 也不可能是绝对的，记为结论 F；然而，依据正义至上不受（任何）限制原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，正义 J 是绝对的、全能的，记为结论 G，此时，令 $R::J$ 是绝对的、 $S::J$ 不是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得救主（耶稣）耶稣非复活否定原则和救主（耶稣）复活原则、救主（耶稣）已经复活原则。

依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，国际惯例上的属地法律管辖归根结底为国家主权管辖，法律审判与至上主权保持同一性而为主权审判，法律审判的主权称为法律主权，没有国家主权就没有法律主权管辖，从而构成法律主权原则、主权先于法律主权管辖原则、主权先于法律原则、主权先于法律主权原则、（国家）主权先于法律原则。

由此可见，主权分为国家主权、法律主权、自然主权（民族主权、宗教主权、习惯主权）等，从而构成主权三分原则。

依据主权先于法律原则，宗教法律审判、民族审判、习惯法是宗教性主权先于法律，从而构成宗教（民族、习惯法）主权先于法律（主权）原则。

依据正义至上允许非绝对违法（错误、罪行、瑕疵、程序违法）原则，辛普森案件的证据如果是有效的，法院就必须判处辛普森有罪；此外，川普可以不亲自到法庭接受刑事犯罪嫌疑审问，更不应该在定罪前逮捕，依据的是正义至上不受（任何）限制原则、正义至上不受时间（地点、障碍）限制原则、正义至上不受任何干预（包括绝对犯罪干预）原则。

同时，鸭场列宁组织是九层妖塔中最后要把美国全包饺子的最大十面埋伏机构，也是以分裂美国两党并挑动美国两党互斗而分裂美国的最高执行机构和作战部门，川普是它们用来引起美国暴动而分裂美国的棋子，现在逮捕川普可能造成美国的动荡和国家分裂，危害到主权性的国家安全，法律正义源自主权正义，依据正义至上原则，法律赦免川普免于刑事逮捕或者暂时免于刑事逮捕是实现正义至上的唯一选择，从而构成正义至上赦免川普原则。

进而，为了避免两党分裂，赦免两党中部分拿中共钱财和收取利益者也是允许的。

在猪头帮的病毒、有毒火车出轨、枪击等攻击之下，美国总是等着应战、等着民意苏醒、等着继续和中共勾兑或敲诈勒索狗共 W，有情报证据但无非情报证据即不起诉，从而令三年前在新冠疫情中死亡的一百多万受害者不能得到赔偿，正义也不能得到伸张，依据不匹配

绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，作为或不作为
W 即属违背正义至上原则而为绝对刑事犯罪，从而构成美国总是等着应战（等着民意苏醒、
等着继续和中共勾兑或敲诈勒索狗共）绝对犯罪原则、拜登不立即解密病毒情报绝对犯罪原
则，即属终身监禁以至死刑原则。